

Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pembiasaan Siswa Berpikir Tingkat Tinggi

Development Device Problems Based Learning Habituation Student in High Level Thinking

Eko Pujiati¹, Endang Werdiningsih², Anton Prayitno³

^{1,2,3} Pengajar FKIP Univ. Wisnuwardhana Malang

ABSTRAK

Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode pembelajaran yang mempunyai ciri menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan mengenai esensi konsep, yang merupakan relevansi dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pentingnya siswa untuk berpikir tingkat tinggi telah disemaikan pada kurikulum 2006, yaitu: (a) melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan; (b) mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan; serta (c) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian dan pengembangan (Borg & Gall, 1989) yaitu penelitian ditindaklanjuti dengan program pengembangan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kondisi objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh perangkat pembelajaran (LKS) berbasis masalah memuat komponen-komponen sebagai berikut: 1) Pengantar, 2) Aktivitas Kelompok, 3) Latihan, dan 4) Refleksi.

Kata kunci: Pembelajaran berbasis masalah, Berpikir tingkat tinggi

ABSTRACT

Problem Based Learning is a teaching method that is characterized using a real problem as a context for students to learn critical thinking, problem solving skills and obtain knowledge about the essence of the concept, which is the relevance of high-level thinking skills. The importance of students to think critically has been planted in curriculum 2006, namely: (a) train the way of thinking and reasoning in drawing conclusions; (b) develop a creative activity that involves imagination, intuition, and discovery; and (c) develop the ability to solve problems. Based on the objectives to be achieved, this study was designed to approach the research and development (Borg & Gall, 1989) is a study followed by development programs with the aim to improve or refine events observed object. Based on the results obtained by the learning device (LKS) based issue contains the following components: 1) Introduction, 2) Activity Group, 3) Exercise, and 4) Reflection.

Key words: problem-based learning, a high-level thinking

PENDAHULUAN

Sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Yuwono (2010) bahwa bahwa pencapaian taraf berpikir atau bernalar siswa Indonesia tergolong sangat rendah. Hanya 6% yang mencapai tahap taraf berpikir tinggi, dan 1 % hanya mencapai tahap berpikir tingkat lanjut. Bila dibandingkan dengan dua Negara tetangga kita, maka siswa kita tertinggal jauh dalam mencapai taraf berpikir. Pencapaian siswa yang

Gambar 1. Pencapaian taraf berpikir atau bernalar siswa

mampu berpikir atau bernalar sampai tingkat tinggi dan lanjut ditunjukkan pada gambar 1.

Fakta gambar 1, memperlihatkan bahwa untuk siswa kita, lebih banyak penekanannya terhadap kemampuan membaca, menulis maupun berhitung (calistung). Bila kemampuan yang dituntut hanya berhitung dan soal pada ujian yang bersifat *masal*, lebih banyak menanyakan perhitungan atau kemampuan prosedural, maka siswa kita akan lebih mementingkan hasil akhir dari pada proses, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengabaikan kemampuan bernalar, berpikir, mengkomunikasikan suatu pendapat dan mengambil keputusan.

Selama ini, pembelajaran matematika banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa matematika sebagai deduktif aksiomatik, di mana pembelajaran matematika menekankan pada proses deduktif yang memerlukan penalaran logis dan aksiomatik. Keterkaitan antara berpikir tingkat tinggi dan pelajaran matematika dijelaskan oleh Costa (1985), bahwa

di antara berpikir tingkat tinggi dalam matematika yang penting adalah kemampuan memecahkan masalah karena dalam pembelajaran matematika tidak cukup dengan melakukan perhitungan, melainkan harus menggunakan penalaran yang logis. Cohen (Costa, 1984) mengemukakan empat proses berpikir tingkat tinggi yaitu: (1) memecahkan masalah (*Problem Solving*); (2) membuat keputusan (*decision Making*); (3) berpikir kritis (*critical thinking*); dan (4) berpikir kreatif (*creative thinking*). Proses-proses berpikir tingkat tinggi secara jelas menggambarkan dan mengelaborasi keterampilan esensial.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah perlunya menyisipkan kecakapan tambahan yang bukan hanya pada aspek kognitif, seperti kemampuan pemecahan kesulitan dasar dan teknik pemecahan masalah dalam menerapkan teknik pengambilan keputusan, kemampuan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar logika dan penalaran. Terlihat jelas bahwa perlu dirancang suatu pembelajaran matematika yang dapat membantu dan membekali siswa yang secara integritas memadukan potensi generic dan spesifik guna memecahkan dan mengatasi masalah hidup siswa, dalam hal ini pembelajaran matematika berbasis masalah.

KAJIAN PUSTAKA

Pembelajaran Berbasis Masalah

Menurut Arends (2008) para pengembang pembelajaran berbasis masalah mendeskripsikan bahwa model pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik seperti berikut ini.

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah

Pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan pembelajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang secara sosial dianggap penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka menghadapi berbagai situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban sederhana.

b. Fokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu yang lain

Meskipun pembelajaran berbasis masalah berpusat pada mata pelajaran tertentu, penyelesaian dari masalah yang akan diselidiki hendaknya ditinjau dari banyak segi atau mengkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain dan masalah hendaknya benar-benar autentik. Dengan demikian diharapkan siswa akan lebih terbuka dan tertantang untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada.

c. Penyelidikan autentik

Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik yang berusaha menemukan solusi nyata terhadap masalah nyata.

Mereka harus menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi melaksanakan eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan menarik kesimpulan.

d. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya

Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan.

e. Kerja sama

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan lainnya, berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir.

Arends (2008) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah terdiri atas lima tahap, disajikan pada tabel 1.

Berikut uraian penjelasan mengenai langkah-langkah perencanaan pembelajaran berbasis masalah dalam kajian ini, a) **Menetapkan Tujuan Pembelajaran**, Penetapan tujuan pembelajaran dalam model pembelajaran berbasis masalah adalah merupakan hal yang pokok, b) **Merancang Situasi**

Tabel 1. Tahap Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap	Aktivitas Guru
Fase 1 Orientasi siswa kepada masalah	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya
Fase 2 Mengorganisasi siswa untuk belajar	Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya
Fase 3 Mem bimbing penyelidikan individual dan kelompok	Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi.
Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya/artefak-artefak yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan model-model, dan membantu mereka untuk menyampaikannya kepada orang lain
Fase 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan

Permasalahan yang Tepat, Model pembelajaran berbasis masalah berpedoman pada anggapan dasar bahwa masalah yang tidak terdefinisi dengan jelas (Masalah non rutin) akan dapat merangsang rasa ingin tahu siswa, sehingga melibatkan mereka pada inquiri:

- 1) **Orientasi Siswa pada Masalah:** seperti halnya model pembelajaran lainnya, dalam model pembelajaran berbasis masalah guru harus mengkomunikasikan tujuan pembelajaran secara jelas, menumbuhkan sikap-sikap positif terhadap pelajaran, dan menjelaskan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. Kepada siswa yang belum pernah terlibat dalam model tersebut, guru perlu memberikan penjelasan tentang proses-proses dan prosedur-prosedur model tersebut secara rinci.
- 2) **Mengorganisasikan Siswa untuk Studi**, pembelajaran berbasis masalah memerlukan pengembangan keterampilan kolaborasi sesama siswa dan membantu untuk menyelidiki masalah secara bersama. Pengorganisasian siswa dapat dilakukan dengan membentuk kelompok studi bergantung pada tujuan yang ditetapkan guru untuk proyek tertentu. Selain itu, pembentukan kelompok studi ini penting untuk memperhatikan berbagai hal yang dapat mewakili berbagai perbedaan seperti tingkat kemampuan, keragaman ras, etnis, dan jenis kelamin sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 3) **Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok**, Penyelidikan, baik dilakukan secara mandiri, berpasangan, atau dalam tim studi kecil adalah merupakan inti dari model pembelajaran berbasis masalah. Kondisi ini melibatkan siswa dalam mengkonstruksi informasi yang dari masalah, memprediksi atau menyarankan alternatif solusi dan mengujinya, mereduksi menjadi penjelasan yang sederhana, mengeliminasi informasi yang tidak sesuai dengan penyelesaian, memberikan solusi yang dapat digeneralisasikan.
- 4) **Mengembangkan dan menyajikan hasil karya**, kondisi ini terjadi pada saat siswa melakukan evaluasi kerja bersama kelompoknya atau mandiri melalui presentasi hasil kerja siswa.
- 5) **Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah**, Tahap akhir dari model pembelajaran berbasis masalah meliputi aktivitas yang dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri di samping. Pada tahapan ini, guru meminta siswa untuk melakukan rekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama tahap-tahap pembelajaran yang telah dilaluinya.

Berpikir Tingkat Tinggi

Proses berpikir tingkat tinggi dikenal sebagai proses berpikir kompleks. Proses berpikir tingkat tinggi meliputi empat kelompok, yakni pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Cohen (costa,

1985: 44) membedakan proses-proses kognitif berdasarkan *external stimuli and seek to be productive*, seperti membuat penilaian atau pemecahan masalah dari proses-proses yang bergantung persamaan stimulus eksternal dan internal dan pencarian kreatif. Cohen mengemukakan empat proses berpikir tingkat tinggi, yaitu:

- Memecahkan masalah (*problem solving*)
Memecahkan masalah melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menggunakan proses-proses berpikir dasar untuk memecahkan kesulitan tertentu, merakit fakta tentang informasi tambahan yang diperlukan, memprediksi atau menyarankan alternatif solusi dan menguji ketepatannya, mereduksi ke tingkat penjelasan yang lebih sederhana, mengeliminasi kesenjangan, memberikan solusi kearah nilai yang dapat digeneralisasikan.
- Membuat keputusan (*decision making*)
Membuat keputusan melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menggunakan proses berpikir dasar untuk memilih respons terbaik antara beberapa pilihan, merakit informasi yang diperlukan dalam satu topik area, membandingkan keuntungan dan kerugian dari berbagai pendekatan alternatif, menentukan informasi tambahan yang diperlukan, menilai respons yang paling efektif dan mampu mengujinya.
- Berpikir kritis (*critical thinking*)
Proses berpikir dasar untuk menganalisis argumen dan menghasilkan wawasan menuju makna dan interpretasi khusus, mengembangkan pola-pola penalaran kohesif, logis, memahami asumsi dan bias, menandai tanda-tanda khusus, memperoleh gaya penyajian yang kredibel, padat dan meyakinkan.
- Berpikir kreatif (*creative thinking*)
Berpikir kreatif melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menggunakan proses-proses berpikir dasar untuk mengembangkan atau menciptakan ide atau produk yang baru, estetis, konstruktif, berhubungan dengan persepsi dan konsep, serta menekankan aspek berpikir intuitif serasional mungkin. Penekannya adalah pada penggunaan informasi atau materi yang telah diketahui untuk menghasilkan kemungkinan dan mengelaborasi perspektif original pemikirnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, a) menghasilkan produk perangkat pembelajaran matematika berbasis masalah yang valid, praktis dan efektif, dan b) mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan menggunakan pembelajaran matematika berbasis masalah, maka penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian dan pengembangan (Borg & Gall, 1989) yaitu penelitian ditindaklanjuti dengan program pengembangan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kondisi objek yang diteliti. Untuk menghasilkan model pembelajaran matematika berbasis masalah digunakan pengembangan yang

terdiri dari Identifikasi, Pengembangan, dan Penyebaran.

Pada tahap 1 (tahun 2014) penelitian ini sampai pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran, di mana pada tahap ini merupakan tahap proses penyusunan perangkat pembelajaran matematika berbasis masalah. Adapun uraian pada tahap I sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi

Tahap identifikasi merupakan tahap dasar yang berupa mengidentifikasi dan menganalisis terhadap permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi, seperti hasil belajar dan proses pembelajaran, kemudian dilanjutkan pada analisis tentang materi dan tujuan pembelajaran. Tahap ini menguraikan pembelajaran yang terjadi di SMP SKJ Malang dan SMP 1 Jabung, yang selanjutnya dianalisa oleh penulis.

2. Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan (tahap kedua) ini diawali dengan tahap perancangan perangkat pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan tahap uji validitas dan diakhiri dengan kegiatan uji coba lapangan. Berikut penjelasan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengembangan:

- 1) Tahap perancangan
Berdasarkan hasil investigasi awal, selanjutnya disusun tahap pengembangan, yaitu rancangan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Aktivitas dalam perancangan ini sebagai berikut. a) merancang pengorganisasian materi menjadi submateri berdasarkan karakteristik materi dan alokasi waktu, b) membuat pemetaan materi dan aktivitas penyelesaian masalah, c) membuat rancangan RPP, LKS dan instrumen penelitian.
- 2) Tahap uji validitas
Aktivitas yang dilakukan tahap uji validitas ini sebagai berikut. a) meminta penilaian ahli tentang kevalidan RPP, LKS dan instrumen penelitian yang telah dibuat. Penilaian ini menggunakan lembar validasi yang diberikan ke validator bersama-sama dengan perangkat pembelajaran, dan instrumen penelitian yang akan dinilai, b) melakukan analisis terhadap penilaian validator untuk menentukan tindakan selanjutnya. 1) Jika hasil analisis menunjukkan valid, maka akan dilanjutkan dengan uji coba lapangan, 2) Jika hasil analisis menunjukkan tidak valid, maka dilakukan revisi besar sehingga diperoleh draf baru, kemudian meminta penilaian ahli lagi. Disini ada kemungkinan terjadi siklus (kegiatan validasi secara berulang) untuk memperoleh perangkat pembelajaran yang valid.
- 3) Uji coba
Uji coba ini dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana perbaikan perangkat pembelajaran

yang digunakan di kelas. Uji coba ini perlu didukung perangkat dan instrumen untuk merekam hasil uji coba. Aktivitas yang dilakukan pada proses ini sebagai berikut: 1) melakukan uji coba lapangan dan merekam hasil uji coba dengan lembar observasi dan tes hasil belajar, 2) melakukan analisis terhadap penilaian observer dan siswa untuk menentukan tindakan selanjutnya: a) Jika hasil analisis menunjukkan efektif, maka uji lapangan dihentikan sehingga menghasilkan hasil akhir produk pengembangan, b) Jika hasil analisis menunjukkan produk pengembangan tidak efektif, maka dilakukan revisi besar. Hasil revisi ini kembali meminta penilaian observer dan siswa. Hasil revisi inilah yang selanjutnya akan di uji lapangan tahap selanjutnya sampai diperoleh produk pengembangan yang memenuhi kriteria praktis, dan efektif.

HASIL PENGEMBANGAN DAN ANALISIS DATA

Tahap Identifikasi

Berdasarkan hasil observasi dengan guru SMP SKJ dan SMPN 1 Jabung, diperoleh informasi secara umum bahwa guru lebih sering mengajar dengan ceramah dan *drill* (latihan). Metode tersebut cenderung menekankan pada keterampilan mengerjakan soal-soal, akibatnya siswa tidak diberikan kesempatan untuk menemukan konsep sendiri. Kondisi atau kecenderungan pembelajaran yang demikian, dapat berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir menyelesaikan masalah. Begitu pula dengan bahan ajar yang digunakan guru (dalam hal ini LKS). Penggunaan LKS pada sekolah tersebut tidak disusun oleh guru akan tetapi LKS yang digunakan merupakan LKS yang disusun oleh penerbit, sehingga materi yang diberika oleh guru lebih kepada procedural. Akibatnya, ketika siswa diberikan masalah yang lain (non rutin) siswa banyak yang mengalami kebingungan dan sebagian besar sulit menyelesaikannya.

Berdasarkan situasi tersebut, maka dikembangkan perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) untuk membiasakan siswa berpikir tingkat tinggi: a) perangkat pembelajaran lebih terfokus pada LKS, sebab untuk menguraikan kebuntuan siswa dalam berpikir akibat aktivitas pembelajaran selama ini, b) RPP dan LKS disusun dalam 2 semester (1 tahun), c) karakteristik dari LKS dimulai dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diadopsi (dimodifikasi) dari *worksheet "Britanica Mathematics in Context"* d) pada LKS tidak terdapat contoh akan tetapi langsung pada aktivitas.

Tahap Pengembangan

Hasil dari tahap ini adalah rancangan LKS. Untuk mendukung pelaksanaan LKS, maka juga dibuat rancangan RPP dan instrumen penelitian. Rancangan LKS ini memuat beberapa komponen, yaitu: (1) aktivitas siswa untuk

menemukan konsep: masalah dalam sehari-hari diberikan terlebih dahulu kepada siswa, selanjutnya siswa dapat memberikan kesimpulan berdasarkan masalah tersebut, (2) aktivitas kelompok dalam menyelesaikan masalah: bagian ini terdiri dari aktivitas kelompok yang merupakan aplikasi dari konsep. Aktivitas kelompok ini menjadi sarana siswa untuk dapat bertukar pikiran (*Think and share*) dengan teman yang lain, (3) Latihan individu menyelesaikan masalah: bagian ini menginformasikan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi (memecahkan masalah), dan 4) Refleksi: berfungsi sebagai *controlling* yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi kemampuan siswa (menyelesaikan masalah).

Seperti halnya LKS, rancangan RPP juga memuat beberapa komponen, yaitu: (1) informasi umum, yang terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi, sumber bahan, dan penilaian, serta (2) langkah-langkah pembelajaran yang memuat aktivitas guru dan siswa dalam tiap fase pembelajaran.

Pada tahap pengembangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu hasil validasi dan hasil uji coba di lapangan. Hasil validasi digunakan untuk menilai validitas LKS, RPP, dan instrumen sebelum uji coba di lapangan. Berdasarkan hasil validasi ini, maka ditetapkan apakah LKS dan RPP perlu revisi atau tidak sebelum uji coba. Sedangkan hasil uji coba lapangan digunakan untuk menilai kepraktisan dan keefektifan LKS. Hasil uji coba lapangan menjadi dasar membuat keputusan, apakah LKS telah final atau masih perlu revisi dan uji coba kembali.

1) Hasil Validasi LKS

Lembar validasi LKS memuat tiga aspek: 1) konstruksi isi, 2) Bahasa, tulisan dan tampilan, dan 3) manfaat LKS. Adapun hasil validasi LKS terdapat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil validasi tiga validator, diperoleh skor rata-rata seluruh aspek $(\bar{V}_a)(\bar{V}_a)$ LKS adalah 2,8. Menurut kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka prototipe LKS dapat dikatakan valid. Selain memberi penilaian berdasar pernyataan-pernyataan dalam lembar validasi, validator juga memberi catatan. Catatan validator antara lain:

- Jenis huruf yang digunakan pada LKS diganti jangan menggunakan Times New Roman.
- Gambar pada LKS disesuaikan dengan Materinya.

2) Hasil Validasi RPP

Lembar validasi RPP memuat tiga aspek, yaitu: (1) isi RPP, (2) bahasa, tulisan, dan tampilan, serta (3) manfaat RPP. Hasil validasi RPP selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.

Berdasarkan hasil validasi tiga validator, diperoleh skor rata-rata seluruh aspek $(\bar{V}_a)(\bar{V}_a)$ RPP adalah 2,7. Menurut kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka RPP dapat dikatakan valid.

Berdasarkan rangkuman dalam tabel di atas, maka pada tahap pengembangan (tahap validasi) LKS dan RPP yang

dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan, sehingga LKS dan RPP dapat dikatakan **Valid**.

Hasil Uji Coba

Uji coba ini bertujuan untuk menilai kepraktisan dan keefektifan LKS. Uji coba dilakukan selama 3 bulan (24 tatap muka), yaitu pada kelompok kecil yang terdiri dari 2 sekolah, yaitu SMP SKJ Jabung dan SMPN 1 Jabung. Dipilihnya sekolah tersebut sebagai kelompok uji coba karena memiliki karakteristik siswa yang berbeda antara Swasta dan sekolah negeri.

Uji coba ini diobservasi oleh dua orang observer yang mengamati keterlaksanaan LKS dan aktivitas siswa. Bertindak sebagai observer adalah seorang guru matematika di sekolah tersebut. Hasil uji coba dan hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Uji Kepraktisan LKS

Berdasarkan kriteria kepraktisan yang telah ditetapkan, yaitu LKS dikatakan praktis jika berdasarkan hasil observasi, keterlaksanaan LKS yang dikembangkan tersebut dalam pembelajaran pada seluruh pertemuan memenuhi kriteria tinggi. Keterlaksanaan LKS hasil uji coba akan dibahas pada Tabel 4.

Berdasarkan observasi dari beberapa observer seperti tertera pada Tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut.

- Skor rata-rata seluruh aspek keterlaksanaan LKS setiap materi yang dilaksanakan di sekolah 1 dan 2 masing-masing adalah 2,47 dan 2,5. Masing-masing skor rata-rata tersebut lebih dari 2. Menurut kriteria kepraktisan yang telah ditetapkan, maka keterlaksanaan LKS setiap materi yang dilaksanakan di 2 sekolah memenuhi kriteria tinggi.
- Skor rata-rata seluruh aspek keterlaksanaan LKS seluruh materi yang dilaksanakan di 2 sekolah adalah 2,5. Menurut kriteria kepraktisan yang telah ditetapkan, maka keterlaksanaan LKS selama dua puluh empat tatap muka memenuhi kriteria tinggi. Dengan demikian, LKS dapat dikatakan **praktis**.

2) Uji Keefektifan LKS

Keefektifan LKS hasil uji coba selama dua puluh empat tatap muka akan dibahas sebagai berikut.

Ketuntasan Hasil Belajar

Kriteria keefektifan LKS yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketuntasan hasil belajar. Ketuntasan hasil belajar terdiri dari dua aspek, yaitu hasil latihan soal pada LKS dan tes hasil belajar. Berdasarkan uraian pada Bab III, hasil latihan soal diberi bobot 40% dan hasil tes belajar diberi bobot 60%. Tes hasil belajar uji coba dilaksanakan oleh 2 sekolah. Hasil latihan soal ditentukan dengan mengambil rata-rata dari setiap hasil PR. Adapun ketuntasan hasil belajar secara umum untuk 2 sekolah lihat Tabel 5.

Tabel 2.

No	Aspek yang dinilai	Skor Validator			Skor Rata-rata Tiap Indikator (\bar{I}_1)(\bar{I}_2)	Skor Rata-rata Tiap Aspek (\bar{A}_1)(\bar{A}_2)
		1	2	3		
1	Isi LKS					
	Kesesuaian dengan Kurikulum 2006	3	3	3	3.0	
	Kesesuaian dengan RPP.	2	3	3	2.7	
	Kesesuaian dengan materi.	3	2	3	2.7	
	Kebenaran konsep/materi.	3	3	2	2.7	
	Masalah yang diberikan sesuai dengan lingkungan siswa sehari-hari.	3	2	3	2.7	
	Masalah yang diberikan menyertakan soal yang jawabannya tidak tunggal.	2	2	3	2.3	
	Masalah yang diberikan memungkinkan siswa untuk menemukan suatu konsep.	2	3	3	2.7	
	Masalah yang diberikan memungkinkan siswa menggunakan strategi yang bermacam-macam.	3	3	2	2.7	
	Masalah yang diberikan dapat memotivasi untuk membantu siswa belajar matematika.	2	3	3	2.7	
	Menggunakan berbagai konsep matematika yang saling terkait sehingga siswa memperoleh pengetahuan matematika yang bermakna dan utuh.	3	3	2	2.7	
	Dapat dikerjakan oleh siswa dengan pengetahuan dan pengalaman beragam.	2	3	3	2.7	2.7
2	Bahasa, Tulisan dan Tampilan					
	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.	3	3	3	3.0	
	Menggunakan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda.	2	3	3	2.7	
	Menggunakan bahasa yang komunikatif.	3	2	2	2.3	
	Menggunakan struktur kalimat yang sederhana sesuai taraf berfikir siswa.	3	3	3	3.0	
	Menggunakan istilah/symbol yang mudah dipahami siswa	3	2	3	2.7	
	Buku disertai dengan ilustrasi, tabel, diagram, atau gambar yang berkaitan langsung dengan materi yang dipelajari.	3	3	3	3.0	
	Tampilan warna, ukuran huruf, dan gambar yang digunakan menarik, jelas terbaca, sehingga mudah dipahami siswa.	2	3	3	2.7	2.8
3	Manfaat LKS					
	Memfasilitasi guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran.	3	3	3	3.0	
	Dapat digunakan sebagai pedoman bagi siswa dalam pembelajaran.	3	2	3	2.7	
	Menjadikan siswa lebih aktif, mandiri dalam belajar.	3	3	3	3.0	2.9
Skor Rata-rata Seluruh Aspek (\bar{V}_a)(\bar{V}_a)						2.8

Berdasarkan tabel di atas, pada sekolah 1 sebanyak 19 dari 23 siswa memperoleh nilai ≥ 75 , sedangkan siswa mendapatkan nilai < 75 . Sedangkan pada sekolah 2, sebanyak 13 dari 15 siswa memperoleh nilai ≥ 75 , sedangkan siswa mendapatkan nilai < 75 . Dengan demikian, sebanyak 32 dari 36 siswa (88.8%) yang menggunakan LKS ini mendapatkan nilai ≥ 75 .

Angket Respons Siswa

Angket respons siswa merupakan salah satu dari kriteria keefektifan LKS. Angket respons siswa pada uji coba terdiri dari 15 pernyataan. Selain menjawab angket berdasar item-item pernyataan dalam angket itu, siswa juga diperkenankan menyampaikan saran, komentar, atau kesan dengan cara

Tabel 3.

No	Aspek yang dinilai	Skor Validator			Skor Rata-rata Tiap Indikator (\bar{I}_i)(\bar{I}_i)	Skor Rata- rata Tiap Aspek (\bar{A}_i) (\bar{A}_i)
		1	2	3		
1	Isi RPP					
	Memuat SK dan KD.	3	3	3	3.0	
	Indikator dirumuskan secara jelas, spesifik sehingga dapat diukur.	3	2	3	2.7	
	Banyaknya indikator sesuai dengan cakupan materi.	3	3	2	2.7	
	Cakupan materi sesuai dengan alokasi waktu.	2	3	3	2.7	
	Materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan tuntutan indikator.	3	3	2	2.7	
	Materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan materi sajian pada LKS.	3	2	2	2.3	
	Langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintak pembelajaran berbasis masalah.	3	2	3	2.7	
	Aktivitas guru dalam tiap langkah pembelajaran dinyatakan dengan jelas.	2	3	3	2.7	
	Aktivitas siswa dalam tiap langkah pembelajaran dinyatakan dengan jelas.	3	2	3	2.7	
	Adanya kegiatan siswa untuk melakukan diskusi menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan pada awal pembelajaran.	2	3	3	2.7	
	Langkah-langkah pembelajaran dapat dilaksanakan dalam waktu yang dialokasikan.	3	2	3	2.7	2.7
2	Bahasa, Tulisan dan Tampilan					
	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.	3	3	3	3.0	
	Menggunakan bahasa yang komunikatif.	2	3	3	2.7	
	Menggunakan bahasa jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda.	3	2	2	2.3	
	Istilah/symbol yang digunakan tepat sehingga mudah dipahami guru.	3	3	3	3.0	
	Kesesuaian ukuran huruf yang digunakan.	3	3	2	2.7	2.7
3	Manfaat RPP					
	Dapat digunakan guru sebagai panduan untuk melaksanakan tahap-tahap atau fase-fase pembelajaran berbasis masalah.	3	3	3	3.0	
	Dapat merubah kebiasaan pembelajaran yang terpusat pada guru menjadi terpusat pada siswa.	3	2	3	2.7	2.8
	Skor Rata-rata Seluruh Aspek (\bar{V}_a)(\bar{V}_a)					2.7

menulis pada baris yang telah disediakan dalam angket. Rata-rata respons siswa untuk tiap aspek disajikan dalam Tabel 6.

Berdasarkan hasil angket respons siswa, skor rata-rata untuk sekolah 1 adalah 2.67, sedangkan sekolah 2 adalah 2.80 sehingga secara keseluruhan untuk 2 sekolah adalah 2.73. Dengan demikian berdasarkan kriteria yang ditetapkan, respons siswa positif. Berdasarkan ketuntasan hasil belajar diatas rata-rata dan respons siswa yang positif terhadap penggunaan LKS yang di sekolah, maka LKS yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria keefektifan.

Meskipun LKS telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan, namun masih adanya masukan

dari siswa pada saat uji coba LKS. selanjutnya LKS direvisi dan menghasilkan LKS final. Bagian LKS yang direvisi ditunjukkan pada Tabel 7.

Untuk memperoleh keputusan tentang kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKS hasil uji coba, maka rangkuman analisis uji coba LKS dirangkum dalam Tabel 8.

Berdasarkan rangkuman pada tabel di atas, maka seluruh indikator mendukung kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKS. Oleh karena itu, pada uji coba LKS yang dikembangkan memenuhi kriteria keefektifan, sehingga LKS dapat dikatakan **efektif**. Ini berarti LKS telah memenuhi kriteria

Tabel 4.

Materi	Rata-rata Seluruh Aspek Setiap materi di Sekolah 1	Rata-rata Seluruh Aspek Setiap materi di sekolah 2	Skor Rata- rata Aspek Seluruh Materi di 2 sekolah
I	2.3	2.5	
II	2.5	2.5	
III	2.7	2.6	
IV	2.3	2.3	
V	2.4	2.6	2.5
VI	2.5	2.4	
VII	2.6	2.6	
VIII	2.6	2.5	

Tabel 5.

Sekolah	Rata hasil PR	Rata tes hasil belajar	Tingkat ketuntasan belajar (<i>TB</i>)
I	78.6	76.7	82.6
II	80.4	79.9	86.6

Tabel 7.

Bagian yang direvisi	Sebelum direvisi	Hasil revisi
Jumlah soal pada setiap materi	Ada 2 Latihan Soal. – latihan Soal terdiri dari 4 soal tentang sifat-sifat segi empat. – Latihan Soal 2 terdiri dari 15 soal	Diubah, jumlah soal pada Latihan Soal 2 dikurangi menjadi 10 soal
Penggunaan alat peraga	Alat dan Bahan: 1. Penggaris 2. Bangun datar berbentuk jajar genjang, persegi panjang, persegi, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium dari kertas karton.	Alat dan Bahan: 1. Penggaris 2. Busur 3. Gunting 4. Bangun datar berbentuk jajar genjang, persegi panjang, persegi, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium dari kertas karton.

Tabel 8.

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Hasil Uji Coba	Kesimpulan
Kevalidan	Kevalidan LKS	Valid	Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
Kepraktisan	Keterlaksanaan LKS	Tinggi	Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
Keefektifan	Ketuntasan Hasil Belajar	Tuntas	Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
	Respons Siswa	Positif	Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

Tabel 6.

Sekolah	Skor Rata-Rata Seluruh Responden (<i>S</i>)(<i>S</i>)	Skor Rata-Rata Seluruh Subjek
I	2.67	
II	2.80	2.73

kevalidan, kepraktisan (keterlaksanaan), dan keefektifan yang selanjutnya disebut produk perangkat pembelajaran final, yaitu perangkat pembelajaran berbasis masalah yang valid, praktis dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka pada tahap pengembangan LKS dan RPP yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan sehingga LKS dan RPP dapat dikatakan valid, praktis dan efektif. Adapun LKS berbasis masalah valid, praktis dan efektif yang dikembangkan memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1) Pengantar

Pengantar ini menjabarkan tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan submateri yang akan dibahas juga disertai dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan submateri.

2) **Aktivitas Kelompok**

Pada aktivitas pokok merupakan kegiatan inti dari aktivitas yang dilakukan dalam tiap pertemuan. Aktivitas kelompok meminta siswa untuk menerapkan konsep yang ditemukan untuk menyelesaikan masalah.

3) **Latihan**

Latihan bertujuan sebagai latihan pematapan siswa setelah mempelajari materi yang telah dibahas. Latihan dapat dikerjakan sebagai pekerjaan rumah (PR) yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

4) **Refleksi**

Refleksi bertujuan untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari, selain itu refleksi berfungsi sebagai *controlling* guru terhadap kemampuan siswa dalam pemahaman dan penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, Richard. I. 2008. *Learning to Teach*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Borg WR., & Gall, M. D. 1989. *Educational research*. New York: Longman.
- Costa AL. 1985. *Developing Minds*. Association for supervision and curriculum Development (ASCD). Virginia.
- Depdiknas. 2006. *Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 22 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SMP/MTs*. Jakarta: Depdiknas.
- Duch, Barbara J. 1996. *Problems: A Key Factor in PBL*, (Online), (<http://www.udel.edu/pbl/cte/jan95-what.html>, diakses 29 Oktober 2010).
- Herman, Tatang. 2007. *Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi Siswa Sekolah Menengah Pertama*. EDUCATIONIST No. 1 Vol. 1 Januari 2007 hal 47-56.
- Hobri. 2010. *Metodologi Penelitian Pengembangan (Aplikasi pada Penelitian Pendidikan Matematika)*. Jember: Pena Salsabila.
- Nur, M. 2008. *Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya: Pusat Sains dan Matematika UNESA.
- Parta IN. 2009. *Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry untuk Memperhalus Pengetahuan Matematika Mahasiswa Calon Guru melalui Pengajaran Pertanyaan*. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya: PPs UNESA.
- Subana. 2000. *Statistic Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yuwono, Ipung. 2010. *Membumikan Matematika di Sekolah*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FMIPA UM Malang.